

BUYUK MUTAFAKKIR DAVONIYNING TARBIYAVIY JARAYONLAR VA UNI TASHKIL ETISHGA OID PEDAGOGIK TA'LIMOTI

Safarova R.G.

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti “Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta'limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi mudiri, p.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641524>

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk mutafakkir Davoniyning “Axloqiy Jaloliy” asari, unda ilgari surilgan pedagogik g‘oyalar, tarbiyaviy jarayonlar, ota-ona va o‘qituvchi munosabatlari, ota-ona va pedagogning tarbiyaga oid funksiyalari, tarbiyaning turlari, uni amalga oshirish yo‘llari va shart-sharoitlari, tarbiyaning ahamiyati, insonda shakllantiriladigan ijobiy sifatlar, salbiy sifatning oldini olish bo‘yicha tavsiyalar haqida fikr yuritilgan. Shunga ko‘ra, maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, tadqiqotchilar va talabalar uchun metodologik manba vazifasini o‘taydi.

Kalit so‘zlar: shaxsiy sifatlar, ijobiy fazilatlar, salbiy sifatlar, “Axloqiy Jaloliy”, axloq-odob, ota-ona, muallim, ta‘lim-tarbiya, aqliy tarbiya, ma‘naviy sifatlar, odob-axloq, adolatlilik, vijdon, mardlik.

Sharqning buyuk mutafakkiri Jaloliddin Davoniy (1427-1502) tarbiya nazariyasiga ulkan hissa qo‘shgan mutafakkir hisoblanadi. U shaxsning rivojlanishi doimiy harakat mahsuli ekanligini asoslashga intilgan.

Jaloliddin Davoniyning «Axloqiy Jaloliy» asari sharq xalqlari orasida mashhur bo‘lib, unda aqliy va axloqiy tarbiyaga alohida e‘tibor qaratilgan. Ular orasidagi mutanosiblikni tahliliy fikrlarga tayangan holda asoslab bergan. Davoniyning ta‘biricha, inson jamiyatda, kishilar orasida, ular bilan munosabatda rivojlanadi. Davoniyning ta‘kidlashicha, aqlli insonlar jamiyat hayotining barcha sohasida faol qatnashadi. Faollik aqlli insonlarning asosiy xususiyati ekanligini ta‘kidlagan. Davoniyning inson aqliy faoliyatini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratishi ilm-fan, ma‘rifat, ta‘lim-tarbiya va axloq masalalari talqiniga bag‘ishlangan fikrlarida o‘z ifodasini topgan. Jaloliddin Davoniy maktab va madrasalarda qat‘iy tarbiyaga alohida e‘tibor qaratish zarurligini ta‘kidlagan. U bu sohada oilaning muhim o‘rin tutishini ko‘rsatgan. Davoniyning ta‘biricha «Ilm insonlarni yomon xatti-harakatlardan, razillikdan saqlaydi». U inson doimiy tarzda ilm egallash bilan shug‘ullanishi kerak deb hisoblaydi.

Jaloliddin Davoniy insonning shaxsiy sifatlarini ikki guruhga ajratib ko‘rsatgan. Ular: tug‘ma sifatlar va insonning ijtimoiy faoliyati davomida vujudga kelgan sifatlar. Tug‘ma sifatlar sirasiga shaxsning aqliy-axloqiy sifatleri va qobiliyatlarini kiritgan. Insonning faraz qilishi, o‘zaro bir-birini tushunishi kabi faol aqliy harakatlari uning tug‘ma sifati mahsuli hisoblanishini ta‘kidlagan.

Davoniyning “Axloqiy Jaloliy” asari tarbiyaning yetakchi masalalariga bag‘ishlanganligi bilan alohida ahamiyatga ega. Asar 3 bo‘limdan iborat bo‘lib, uning birinchi bo‘limi xulq tarbiyasi va axloqiy xislatlarni egallashga bag‘ishlanganligi bilan xarakterlidir. Unda inson aqliy taraqqiyotining ifodasi bo‘lgan donolik, adolatlilik, shijoatlilik, iffatlilik kabi sifatning ahamiyati, uni tarbiyalash shart-sharoitlari bayon qilingan. Axloqning maqsad va vazifalari

belgilab berilgan. Uning alohida ilm ekanligi ta’kidlangan. “Axloqiy Jaloliy” asarining ikkinchi bo‘limi oila, oilaviy hayot, oiladagi tarbiya masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, oila pedagogikasi uchun alohida qimmatga ega. Bugungi kunda ota-onalarning bola tarbiyasiga oid pedagogik bilimlarini rivojlantirishda ushbu asardan foydalanish samaradorlikka erishish imkonini berdi. Chunki, ushbu bobda oilada bolalarni tarbiyalash va kamol toptirish, ularning kasb-hunarni egallashi uchun alohida g‘amxo‘rlik ko‘rsatish, farazandlarga axloq-odob qoidalarini o‘rgatish, ularning nutq madaniyati, muomala odobi ustida ishlash yo‘llari ko‘rsatilgan. Asarning uchinchi bo‘limi ushbu davrga xos bo‘lgan ijtimoiy-siyosiy masalalarga bag‘ishlangan. Davoniyning “Axloqiy Jaloliy” asarida insonlar orasidagi o‘zaro hamkorlikning zarurligini alohida ta’kidlaydi. Insonning kamol topishi uchun jamiyat a‘zolari bilan birgalikda hamjihatlikda yashab faoliyat ko‘rsatish zarurligini asoslashga muvaffaq bo‘lgan.

Davoniy insonga xos bo‘lgan sifatlarni 4 guruhga bo‘lib ko‘rsatgan: donolik, adolatlilik, shijoatlilik, iffatlilik. Ushbu sifatlarning har biri insonga xos bir qator fazilatlarini o‘zida mujassamlashtirgan. Jumladan, Davoniy g‘azablanishni eng og‘ir ruhiy xastalik sifatida baholaydi. Uning ta’kidlashicha, “g‘azab kishining katta nuqsoni, kamchiligi, aqlsizligidir. Agar aql g‘azab va hissiyotga bo‘ysunsa, kishi hayvon darajasiga tushib qolishi mumkin, chunki hayvonning aqli bo‘lmaganligi tufayli u g‘azab va quvvatini o‘ziga buysundira olmaydi. Inson aqli bo‘la turib g‘azabni buysundira olmasa, buni hech qachon kechirish mumkin emas”.

Davoniy har bir shaxsning jamiyatda, boshqalar bilan hamkorlik va muloqot natijasida kamol topishini e’tirof etgan. Davoniy o‘zidan oldin o‘tgan mutafakkirlarning ta’lim-tarbiyaga oid qarashlarni bir qadar rivojlantirgan. Davoniy bola ta’lim-tarbiya natijasidagini yaxshi fazilatlarini egallashi mumkinligini ta’kidlaydi. Chunki, ularda his-tuyg‘ular, kechinmalar shakllanishi barobarida, narsa-hodisalarni, kechinmalarni o‘zaro farqlash ko‘nikmasi tarkib topadi. Davoniy o‘z pedagogik qarashlarini bayon qilishda mana shu holatga alohida e’tibor qaratgan. Natijada, ularda ezgulik va yovuzlik haqidagi tasavvurlar vujudga keladi, intellektual jihatdan rivojlanadi. Shu davrdan boshlab bolalar sezgi va idrok orqali atrof-muhit, undagi voqe’likni anglay boshlaydilar. Davoniy, bolalarning yaxshi xulq – odobga ega bo‘lishini uning aqliy rivojlanishidan keyingi tarbiyaviy jarayonlar bilan bog‘laydi. Bolani o‘rab turgan atrof-muhitdagi voqea hodisalar, uning xulqi, odob axloqi shakllanishga u yoki bu darajada ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun ham o‘qituvchilar va ota-onalar ularning kundalik hayoti uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy axloq me’yorlarini singdirishlari lozim deb hisoblaydi, alloma. Shuning uchun ham ularga ijobiy xislatlarni tizimli tarzda singdirish zarurligini ta’kidlaydi. Bu jarayon muntazam davom etishi kerak deb hisoblaydi, mutafakkir. Tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish uchun alloma ota-onalar oldiga ulkan vazifalar qo‘yilishini ta’kidlaydi. U ota va onaning farzand tarbiyasida birday mas’uliyatli ekanligini asoslab bergan. U ota-ona birgalikda tarbiyalagan farzandlar bilan, ulardan birining tarbiyasidan mahrum bo‘lgan bolalar orasida farqlar mavjudligini ko‘rsatgan. Farzandlarning mard, jasur, qat’iyatli, o‘z so‘zida turadigan, diyonatli bo‘lishida otaning o‘rni beqiyos ekanligini ko‘rsatadi. Sabr-bardoshlilik, halimlik, rahmdillik, saromjon sarishtalik farzandlarga onadan o‘tadigan sifat ekanligini alloma alohida ta’kilab ko‘rsatgan. Demak, farzand tarbiyasida ota va onaning har biri alohida o‘rin egallaydi. Agar ulardan bittasining roli pasaysa, farzand tarbiyasida bo‘shliqlar vujudga keladi.

“Axloqiy Jaloliy” asarida maktab haqida ham qimmatli fikr bildirilgan. Maktab, unda amalga oshiriladigan ta’lim tarbiya jarayonida ham qimmatli fikrlar bayon qilingan. Alloma farzandlar tarbiyasida ota-ona bilan bir qatorda, muallim mas’ul ekanligini e’tirof etadi. Shu bilan bir qatorda, mutafakkir o‘qituvchining sifatlari, o‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlari haqida

ham qimmatli fikrlarni bayon qilgan. U muallimni «Ma’naviy ota (padar)» sifatida ulug‘laydi. Farzandlarning ma’naviy kamolotida o‘qituvchining tutgan o‘rni beqiyos ekanligini Jaloliddin Davoniy aniq dalillar orqali ko‘rsatib bergan. U ota-ona tarbiyasi bilan o‘qituvchining tarbiyaga oid funksiyalarini o‘zaro qiyoslagan. Mazkur qiyoslash bugunda kunda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ota-ona va pedagogning aniq rolini chegaralashga xizmat qiladi. Alloma tarbiya usullari, metodlari, vositalari muallim tomonidan qo‘llanganda uning samaradorligi yuqori bo‘lishini pedagogik jihatdan asoslashga muvaffaq bo‘lgan. Shuning uchun ham tarbiyada o‘qituvchi bilan ota-onaning hamkorligi zarur hisoblanadi. Buning asosiy sababi o‘qituvchi pedagogik bilimga ega bo‘lib, o‘z ustida muntazam ishlashi, ota-onalar esa psixologik bilimlarga yetarlicha ega emasligini Jaloliddin Davoniy to‘laqonli tarzda bayon qilgan. Muallim o‘quvchiga ta’lim-tarbiya berish bilan bir qatorda, uni ilm egallash sari yo‘naltiradi. Buning uchun zarur motivlarni hosil qiladi.

Jaloliddin Davoniy yoshlarning ilm-ma’rifatni egallashida tabiiy fanlarning o‘rniga yuksak baho bergan. U matematika, astronomiya, tibbiyot kabi sohalarining jamiyat hayoti uchun muhimligi va alohida ahamiyatga egaligini e’tirof etgan. “Riyoziyot fanini o‘rgangan kishining tabiati qat’iy va sabotli bo‘ladi”, deydi alloma.

Davoniy mardlik va shijoatlikni shaxsning ulug‘ fazilatlaridan biri sifatida e’tirof etadi. Shijoatli insonning kamtar, qo‘rqmas, jasoratli, sabrli bo‘lishini ta’kidlaydi. Shijoatli kishi birinchi navbatda, aqlli inson hisoblanadi. Shunga ko‘ra, shijoat aqlga bo‘ysunadi. Davoniy vatan himoyachilariga aql-idrok, shijoat xos bo‘lishi, chunki ular vatan hududlarini himoya qilishini alohida ta’kidlagan. Shuning uchun ham vatanparvarlik tarbiyasiga ustuvorlik berishi kerak, deb hisoblaydi.

Jaloliddin Davoniy tomonidan ilgari surilgan tarbiya konsepsiyasida insonlarga xos bo‘lgan zararli odatlarning oldini olish yo‘llari ham ko‘rsatilgan. Jumladan, salbiy xarakterdagi ruhiy holatlar jahldorlik, g‘azablanish, xasad qilish, g‘am-qayg‘uga berilish, tushkunlik, yalqovlik, xudbinlik, g‘iybatchilikning oldini olish yo‘llarini ko‘rsatgan. Ularning zararli oqibatlari bilan kurashish zarurligini ta’kidlagan. Davoniy kishilarning salbiy illatlarini maslahat berish, pand-nasihat, mehnat orqali bartaraf etish mumkinligini ko‘rsatgan. Ushbu usullarning samaradorligini ta’minlash uchun vaqt, sharoit va me’yorga amal qilish zarurligini tavsiya qilgan. Davoniy ijobiy fazilatlar: mehnatsevarlik, to‘g‘riso‘zlik, haqgo‘ylik, insoniylik, ezgulik, xushmuomalalik, adolatlilik, tolerantlik, zukkolik, sadoqatlilikni ulug‘lagan. U insondagi ijobiy xislatlar aql-zakovat mahsuli ekanligini e’tirof etgan. Insondagi ijobiy sifatlar uning butun hayoti davomida takomillashib, sayqallanib, ko‘payib borishini ko‘rsatadi. Kundalik hayotdagi qiyinchiliklar, turli sinovlar, ziddiyatli vaziyatlar insonni tarbiyalashi mumkinligini asoslashga muvaffaq bo‘lgan. Natijada, insonlardagi ayrim salbiy sifatlar ijobiy sifatlarga aylanadi, deb hisoblaydi.

U insonlar orasidagi muhabbatni 5 turga ajratgan. 1. Ilohiy muhabbat. Bu yaratganga nisbatan muhabbat hisoblanadi. 2. Ota - onaga muhabbat. 3. Muallimning o‘z o‘quvchilariga bo‘lgan muhabbati. 4. Davlat boshlig‘ining o‘z fuqarolariga muhabbati. 5. Insonning ilm - ma’rifatga muhabbati. Bunday muhabbatga ega bo‘lgan insonlarni kamolotga erishgan deb hisoblaydi. Davoniyning mazkur fikrlari bugungi kunda o‘quvchilar va talabalarni tarbiyalash, ularni kasbga yo‘naltirish uchun alohida amaliy ahamiyatga ega. Davoniy shaxs tarbiyasida maktab va oilaning o‘ziga xos o‘ringa egaligini asoslashga harakat qiladi. U o‘qituvchining fe’l-atvori haqida to‘xtalib, qo‘pol, jahldor muallimlarni qattiq tanqid qilgan. Ularni aql bilan ish ko‘rishga, ijobiy xislatlarga ega bo‘lishga da’vat etgan. Davoniyning ta’kidlashicha, ota bolani

jismoniy jihatdan tarbiyalasa, muallim uni ma’naviy jihatdan tarbiyalaydi. Ushbu o‘rinda alloma oila va maktabning o‘quvchilarni tarbiyalashda tutgan o‘rnini taqqoslaydi. Ular orasida hamkorlik zarur degan g‘oyani ilgari suradi. Davoniy insondagi yomon xislatlar haqida gapirish bilan birga, ularni bartaraf etish yuzasidan ham maslahatlar beradi. Davoniyning ta’lim - tarbiyaga oid qarashlari hozirgi kunimiz uchun ham g‘oyat qimmatli va foydalidir. Davoniy “Axloqiy Jaloliy” asarida aqliy tarbiyani amalga oshirish uchun quyidagilarga e’tibor qaratsih zarurligini ta’kidlab ko‘rsatgan:

1) zehn o‘tkirliligi; 2) fahm-farosatlilik; 3) zehning ravshanligi; 4) bilimlarni tezkorlik bilan o‘zlashtirishga egalik; 5) qo‘yilgan muammoni tezlik bilan anglash; 6) yodlash qobiliyatiga ega bo‘lish; 7) xotiraning o‘tkirligini tarbiyalashga alohida e’tibor qaratishni ustoz-murabbiylar va ota-onalarga tavsiya etgan.

Davoniy insonning kasbiy faoliyatini uch guruhga ajratgan: 1) inson aqliy faoliyati bilan bog‘liq kasblar; 2) ta’lim-tarbiya natijasida shakllantiriladigan kasblar; 3) kishilarning o‘z shijoati, jasorati bilan bog‘liq kasblar. Demak, o‘quvchilarni muayyan kasb-hunarga yo‘naltirishda ularning xarakteri, aqliy-intellektual taraqqiyotini chuqur o‘rganish asosida ish ko‘rish zarur, deb hisoblaydi alloma. Buning uchun o‘qituvchilar hamda ota-onalar hamjihatlikda o‘quvchilarning iqtidori, layoqatlari va qobiliyatini o‘rgangan holda, ularning kasbiy yo‘nalishlarini belgilashlari lozim.

Davoniyning ilm-ma’rifat, ta’lim-tarbiya va axloq-odob, ota-ona va o‘qituvchi munosabatlari, aqliy tarbiya, ma’naviy tarbiyaga oid ta’limotlari bugungi kunda o‘quvchi va talaba yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ota-ona va o‘qituvchi munosabatlari kun sayin dolzarblashayotgan hozirgi kunda Davoniyning pedagogik qarashlariga tayangan holda pedagogik jarayonlar va shaxslararo munosabatlarni tashkil etish va boshqarishning ahamiyati ortmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pedagogika ensiklopediya/tuzuvchilar: Jamoa. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015.
2. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent.: 2000-yil, 1-tom, 531-bet.
3. O‘zbekiston falsafasi tarixi. II jild.-Toshkent: “Mumtoz so‘z”, 2017.
4. G. Izbullayeva “ Pedagogika nazariyasi va tarixi”. T.: 2022.